

ITALY

ITALY

IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALALARI**Mamatqulov Ibroximjon Yaqubjon o'g'li**

Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

Dovlatova Shoxsanam Dilshodovna

Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800380>

Bugungi globallashuv jarayonlari avj olgan davrda dunyo bo'yicha davlatlar orasida har sohada, har tomonlama "musobaqa" ketmoqda. Bu "musobaqa"da kimdir g'olib kelsa, kimdir yutqazadi. Lekin bu "musobaqa"da ishtirok etgan davlatlar har qanday holatda ham o'z iqtisodiyotini u yoki bu darajada ijobiy tomonga siljish sari samarali tajribalarni qo'lga kiritib bormoqda. Biror bir davlatning iqtisodiyotiga, uning hududlariga, resurslariga, iqtisodiy o'sishiga nisbatan ichki yoki tashqi tahdidlardan himoyalaniishi ko'p jihatdan uning iqtisodiy xavfsizligiga bog'liq¹.

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi milliy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismi, uning moddiy asosi bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy xavfsizlik iqtisodiy kategoriya sifatida davlatchilik shakllangan hamda jamiyat o'z manfaatlarini anglab yetgan davrlardan paydo bo'la boshlagan².

Respublikamizda iqtisodiy xavfsizlik masalasi mamlakat milliy xavfsizligining bir qismi sifatida birinchi marta O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimovning «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» kitobida ko'rib chiqildi. Unda mamlakatning milliy xavfsizligi, uning ajralmas qismi bo'lgan iqtisodiy xavfsizlik masalalari nazariy jihatdan chuqur tahlil qilindi³.

Hozirgi paytda mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi bu – mamlakat iqtisodiyotini doimiy barqaror rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarning umummilliy majmuasidir. Har bir mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi mazkur davlatning olib borayotgan siyosatchilari va hukumat boshida turgan rahbarlari tomonidan muhofazalangan bo'lib, u albatta davlatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligi va mustaqilligini hamda tashqi va ichki tahdidlarga qarshi turish mexanizmini ko'zda tutadi.

¹ Olimov M.Q. Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash: o'ziga xos jihatlar va asosiy omillar.

² Xotamov I.S. (2019). Yashirin iqtisodiyotning mamlakat xavfsizligiga tahdidi. Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari, 1(3), 8. izвлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/iqtisodiy_xavfsizlik/article/view/149

³ Karimov I.A. «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari». –T.: O'zbekiston, 1997.

1-rasm. Iqtisodiy xavfsizlik darajalari⁴

1-rasmda keltirilganidek, iqtisodiy xavfsizlik darajalari ikkiga, ya'ni, xalqaro va milliy darajaga bo'linib, bu darajalarning o'zi turli xil xavfsizlik asosida turkumlanadi. Milliy darajadagi xavfsizlik, ya'ni, mamlakat iqtisodiy xavfsizligining eng muhim bo'g'inlaridan biri – bu hududlarning iqtisodiy xavfsizligi hisoblanadi. Chunki, hududlarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlanishi mamlakat darajasidagi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga va barqaror iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi. Xalqaro darajadagi xavfsizlik global va mintaqaviy xavfsizlikni o'z ichiga qamragan bo'lib, umuman olganda dunyo o'z haqiqatlariga mos keladigan global xavfsizlik tizimiga muhtoj. Yangi texnologiyalarning rivojlanishi jahon muammolarini hal etish, energiya, axborot va bilim olishga bo'lgan sharoitlarni kengaytirish uchun ulkan imkoniyatlar ochadi. Shu bilan birga, buzg'unchilik maqsadlarida yangi texnologiyalardan foydalanish eski tahdidlarning kuchayishiga va yangilarining paydo bo'lishiga olib keladi.

Davlatlarning global va mintaqaviy xavfsizlik konsepsiyalari va ustuvor yo'nalishlari xalqaro munosabatlar hamda davlatlarning siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarining o'z taqdirlarini belgilash jarayoni va mintaqaviy xavfsizlik tizimining shakllanishi bu davlatlarda harbiy-siyosiy hamda xalqaro tashkilotlar faolligining oshishiga olib keldi⁵.

Bu masala bugungi kunning dolzarb muammolaridan bir ekanligiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoev ham alohida to'xtalib, quyidagi fikrlarni bildirib o'tganlar: «Qachonki, hududlardagi vaziyat ijobiy tomonga o'zgarsa, byudjet ijrosi to'liq ta'minlansa, jinoyatchilik kamaysa, yangi ish o'rinlari yaratilsa, eng muhimi, xalqimizning turmush darajasi yaxshilansa, mahalliy

⁴ Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. –СПб.: Питер, 2012. С. 67

⁵ <http://tsue.uz/wp-content/uploads/2019/06/24.pdf> // Yuldashev U. Xavfsizlik – harbiy fanlarning muhim kategoriyasi.

Kengashlar faoliyatiga ijobiy baho bersa bo'ladi»⁶. SHundagina mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda u yoki bu jihatdan ko'zlangan maqsadlarga erishgan bo'lamiz.

Biroq, «2020 yilda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va inflyasiyani jilovlash – iqtisodiy islohotlar jarayonidagi bosh vazifamiz...»⁷ sifatida ustuvorlikni kasb etgan bo'lsa, 2021 yilda «...mamlakatimiz mudofaa salohiyatini rivojlantirish bo'yicha islohotlarimizni davom ettiramiz»⁸, degan hukumat siyosati yuritilmoqda.

«SHuningdek, jamoat xavfsizligini ta'minlash, har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Huquq-tartibot idoralarini aholi osoyishtaligi va fuqarolar manfaatlarining chinakam himoyachisiga aylantirishga qaratilgan islohotlarimiz izchil davom ettiriladi»⁹.

Mamlakatimizda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda ularning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, farmonning "Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishi" deb nomlangan uchinchi qismi 3.4-bandida Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanish bo'yicha qator ustuvor vazifalar belgilangan¹⁰.

O'zbekiston Respublikasi hududlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakat va uning hududlari raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, mahalliy aholini kuchli ijtimoiy himoyasini ta'minlash hisoblanadi. Bunday ezgulik sari maqsadga erishish quyidagilarga yo'naltiriladi:

- mamlakat va uning hududlarini xalqaro bozorlar bilan integratsiyalshuvini ta'minlash,
- mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarini mintaq va hududlar bo'yicha oqilona joylashtirish, ularning o'zaro aloqadorligi, ixtisoslashuvi va kooperatsiyalshuvini ta'minlash;

⁶ Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T.// Xalq so'zi, 2017 yil 23 dekabr.

⁷ Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T.// Xalq so'zi, 2020 yil 29 dekabr. // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

⁸ Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T.// Xalq so'zi, 2020 yil 29 dekabr. // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

⁹ Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T.// Xalq so'zi, 2020 yil 29 dekabr. // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 7 fevral 2017 yil. // <http://press-service.uz/document/5482/>.

- mamlakat hamda ma'muriy-hududiy birliklarning (ya'ni, viloyatlarning) ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish, barqaror va mutanosib iqtisodiy o'sishgacha erishish;
- hududlar infratuzilmasini rivojlantirish va raqobatini ta'minlash;
- hududlarda ishlab chiqarish sohalarining raqobatbardoshligini faollashtirish;
- hududlar rivojlanishidagi o'zaro nomutanosibliklarga yo'l qo'ymaslik va viloyatlar taraqqiyotidagi farqlarni qisqartirish.

Bunday chora-tadbirlar milliy xavfsizlikning barqaror ta'minlanishiga shart-sharoitlar yaratadi. Milliy xavfsizlik tarkibi quyidagilarni o'z ichiga oladi: siyosiy xavfsizlik, harbiy xavfsizlik, axborot xavfsizligi, g'oyaviy xavfsizlik, ekologik xavfsizlik hamda iqtisodiy xavfsizlik (2-rasm).

YUqorida sanab o'tilganlar asosida milliy xavfsizlik vujudga keladi va bu jamiyat uchun juda muhim birlik hisoblanadi. SHuni takidlab o'tish lozimki, milliy xavfsizlikning tarkibiy qismlaridan eng muhimi bu iqtisodiy xavfsizlik hisoblanadi va boshqa barcha xavfsizlik turlari shu asosida mavjud bo'ladi va vujudga keladi. SHu tarzda milliy xavfsizlik bir mintaqa yoki mamlakatning milliy birligini tashkil etib turuvchi sub'ektlarning xavfsizligini anglatib, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor berish zarur.

2-rasm. Milliy xavfsizlik turlari

O'zbekistonda viloyatlar hududlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri yalpi hududiy mahsulot (YAHM) hisoblanadi. So'nggi yillarda hududlarimiz tomonidan yaratilayotgan YAHM hajmi oshib bormoqda. Davlat statistika ishlari dasturiga muvofiq, Davlat statistika qo'mitasi tomonidan

2021 yil yanvar-mart oylari uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha yalpi hududiy mahsulot (keyingi o‘rinlarda – YAHM¹¹)ni dastlabki baholash ishlari amalga oshirildi.

3-rasmda keltirilganidek, YAHMning o‘sib borishi bilan YAIM ham oshib boradi. YAIMni o‘sib borish darajalari davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, jamiyat va innovatsiyalarga ko‘p jihatdan taalluqli bo‘lib, ularni o‘zaro bog‘liqligida iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash darajalari ortadi. SHu bois, O‘zbekiston Respublikasining 2035 yil uchun strategik maqsadi – dunyo tasnifining eng yuqori qatoridagi 50 iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar safiga kirish hisoblanadi.

3-rasm. O‘zbekiston Respublikasida YAIMning o‘sib borishiga ta‘sir etuvchi omillar¹²

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash va uni davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlari uzluksiz amalga oshirib borilmoqda. Buni Mamlakatimizni istiqbolini belgilash borasida qabul qilingan

¹¹ Izoh: YaHM – Milliy hisoblar tizimining asosiy ko‘rsatkichi bo‘lib, muayyan davrda mintaqaning iqtisodiy hududida joylashgan rezident – institutsional birliklar ishlab chiqarish faoliyatining yakuniy natijasini ifodalaydi. YaHM ishlab chiqarish usulida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi va ma‘sulotlarga sof soliqlar yig‘indisi orqali hisoblanadi.

¹² Manba: O‘zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha rivojlanish Strategiyasining kontseptsiyasi. 15-bet.

konsepsiya asosida ham ko'rish mumkin. SHu jihatdan mamlakatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning o'ziga xos jihatlari va asosiy tendensiyalari "o'zbek modeli" tarkibidagi tamoyillar asosida va amalga joriy etilgan Harakatlar strategiyasining ustuvor yo'nalishlarida davom ettirib borilmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 7 fevral 2017 yil. <http://press-service.uz/document/5482/>.
2. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29 dekabr. 2020 yil // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. Olimov M.Q. Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash: o'ziga xos jihatlari va asosiy omillar.
4. Xotamov I.S. (2019). YAshirin iqtisodiyotning mamlakat xavfsizligiga tahdidi. Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari, 1(3), 8. izvlecheno ot https://journal.tsue.uz/index.php/iqtisodiy_xavfsizlik/article/view/149
5. YUldashev U. Xavfsizlik – harbiy fanlarning muhim kategoriyasi. // <http://tsue.uz/wp-content/uploads/2019/06/24.pdf>
6. Xolmirzaev, U. A. (2020). Financial assets and improvements of their analysis. Экономика и социум, (1 (68)), 102-105.
7. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). Supporting small business subjects by tax reforms. Экономика и социум, (1 (68)), 48-52.
8. Холмирзаев, У. А. (2022). ҚИСҚА МУДДАТЛИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ АНАЛИТИК ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Архив научных исследований, 2(1).
9. Juraev, E., Xolmirzaev, U. A., & Rustamova, M. (2021). INCREASING THE EFFICIENCY OF REAL INVESTMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC LIBERATION. Интернаука, (21-5), 9-11.
10. Хакимов, Б., Талабоев, Х., & Холмирзаев, У. (2021). ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ. Экономика и социум, (6-2 (85)), 441-446.
11. Xolmirzaev, U. A., & Juraev, E. S. (2020). Problems of improvement of debtor debt debt analysis. Мировая наука, (1 (34)), 100-105.
12. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2019). Profits of housekeeping and its development. TRANS Asian Research Journals, 8(4).
13. Xolmirzaev, U., Juraev, E., & Axmadjonova, M. (2021). THE ROLE OF ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT. Интернаука, (21-5), 20-22.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

14. Hakimov, B., Yunusov, M., & Holmirzayev, U. (2018). Elaboration of The Balance Sheet Liquidity Analysis-Requirements of The Period. International Finance and Accounting, 100.
15. Khakimov, B., & Kholmirezayev, U. (2020). IMPROVING CASH ACCOUNTING AND ANALYSIS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCES. International Finance and Accounting, 2020(1), 18.
16. Камолов, А. А., & Холмирзаев, У. А. (2016). Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане. Вопросы экономики и управления, (5), 182-184.
17. Abdurahmon, K., & Abdulazizovich, K. U. (2021, December). Some Issues of Improving Securities Accounting. In Conference Zone (pp. 129-132).
18. Xolmirzaev, U. A., Juraev, E., & Jamgirova, G. I. (2021). APPROACH TO ACCOUNTING FOR FINANCIAL ASSETS IN THE ENTERPRISE IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS. Интернаука, (21-5), 17-19.
19. Gulshirin, J., & Abdulazizovich, X. U. B. (2022, March). INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF EXPORT DIVERSIFICATION IN THE REGION. In Conference Zone (pp. 277-281).
20. Sirojiddinov, I., Xolmirzaev, U., & Axmadjonova, M. (2021). THE NEED AND FACTORS TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. Интернаука, (21-5), 14-16.
21. Убайдуллаев, Т., & Холмирзаев, У. (2019). ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Мировая наука, (1 (22)), 299-302.
22. Abdulazizovich, K. U. (2022). IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO FINANCIAL ASSET ACCOUNTING. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 56-62.
23. Kamolov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2018). Economic Laws And Categories. Экономика и социум, (2 (45)), 34-36.
24. Abdulazizov, K. U., Sherzod, I., & Abdulkhodinevna, S. M. (2022). IMPROVING THE METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL ASSETS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 34-39.
25. Abdulazizovich, X. U. B., Qutbiddinovich, S. I., & Sobirjon o'g'li, J. E. (2021). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL BUSINESSES IN A PANDEMIC ENVIRONMENT. American Journal of Economics and Business Management, 4(3), 1-8.

26. Abdulazizovich, K. U. IMPROVING THE REFLECTION OF MONEY AND CASH EQUIVALENT IN THE ACCOUNTING BALANCE. Dear Academicians & Research Scholars, 55.
27. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. Questions of Economics and Management, 5(7).
28. Kholmiraev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). IMPROVING THE CLASSIFICATION OF FINANCIAL ASSETS ACCORDING TO THE ECONOMIC CONTENT. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 203-209.
29. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIYAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. Interpretation and researches, 1(3), 42-50.
30. O'g'li, J. E. S., & Abdulazizovich, X. U. B. (2019). Profits of housekeeping and its development. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 8(4), 419-423.
31. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). Supporting small business subjects by tax reforms. Экономика и социум, (1 (68)), 48-52.
32. Ogli, I. S. H., & Oglu, O. I. A. Peculiarities of the Development of Industrial Production in Namangan Region. Volume, 9, 544-547.
33. O'G'LI, I. S. X. (2022). TENDENCIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN NAMANGAN REGION. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES.
34. Иброгимов, Ш. (2022). ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ. Экономика и социум, (2-2 (93)), 634-640.
35. Ibrogimov, S. (2021). DIGITAL ECONOMY AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. INTERNATIONAL ENGINEERING JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT.
36. O'G'LI, I. S. X. (2021). Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби. NamMTI ilmiy-texnika jurnali.
37. Abdumalik o'g'li, M. M. (2022). EVALUATION OF COMPETITIVENESS IN THE MARKET OF GOODS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 86-92.
38. Sirojiddinov, I. Q., & Abdumalik o'g'li, M. M. (2022, June). SIGNS AND APPEARANCE OF ECONOMIC HELPLESSNESS. In Conference Zone (pp. 8-14).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

39. Hakimovich, U. D. (2022). ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES IN THE BUSINESS PROCESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 143-148.
40. Nasirova, N. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVASION MARKETINGDAN SAMARALI FOYDALANISH. Interpretation and researches, 1(3), 28-34.
41. Tursunpolatovna, N. N. (2022). NEED AND DUTIES OF ACCOUNTING IN BUSINESS ENTITIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(11), 8-12.
42. Арипов, О. А., & Обиджонов, А. М. (2021). ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
43. Abdullaevich, A. O. (2023). INSON KAPITALINI RIVOJLANISHIGA DOIR MULOHAZALAR. Interpretation and researches, 1(3), 13-20.
44. Арипов, О. (2017). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрни. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (3), 254-261.
45. Abdullayevich, A. O. (2022). OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABILITY OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 83-87.
46. Арипов, О. А. (2018). Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини яхшилашдаги ташкилий-ҳуқуқий саъй-ҳаракатлар. Экономика и финансы (Узбекистан), (5), 18-25.
47. Xolmirzayev, A. X. (2021). RISK FACTORS AND UNCERTAINTIES IN THE ECONOMY. Мировая наука, (2), 24-27.
48. Kholmirzaev, A. K. (2021). Criteria and directions of development of small business activities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 730-735.
49. Kholmirzaev, A. (2020). Ways of small business development. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(11), 162-167.
50. Yuldashev, Q. M., Tursunov, N. N., & Kholmirzaev, A. X. (2020). Analysis of small business and private entrepreneurship in the development of the economy of the republic of Uzbekistan. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(8), 60-67.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

51. Юлдашев, К. М., & Холмирзаев, А. Х. (2019). Осуществление реализации механизма частного партнерства в Узбекистане. Молодой ученый, (51), 435-437.

